

<http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2024i3pp11-16>

4. Богдан П.М., Красковская Н.А. и др. Оценка коллекции инбредных линий кукурузы приморской селекции // Аграрная наука. 2023. №9. С. 133-138. DOI: 10.32634/0869-8155-2023-374-9-133-138

5. Кривошеев Г.Я., Игнатьев А.С. и др. Подбор исходного материала для различных направлений селекции кукурузы на основе многокритериальной оценки // Зерновое хозяйство России. 2019. № 3(63). С. 44-47. DOI 10.31367/2079-8725-2019-63-3-44-47

6. Перевязка Н.И., Супрунов А.И. Изучение морфологических и биометрических характеристик новых раннеспелых и среднеранних дигаплоидных линий кукурузы и гибридов с их участием // Научный журнал КубГАУ. 2021. №174(10). С. 1-9. <http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-174-018>

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., перераб. и доп. М.: Альянс, 2014. 351 с.

8. Шмараев Г.Е. Изучение и поддержание образцов коллекции кукурузы: (методические указания). Ленинград: ВИР, 1985. 49 с.

9. Перченко Н.А., Сергеева О.Н. Испытание ультраскороспелых гибридов кукурузы французской селекции для производства зерна в условиях томской области // Зерновое хозяйство России. 2021. № 2. С. 27-33. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-74-2-27-33

УДК 633.822

DOI 10.5281/zenodo.20427783

**НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОЛЛЕКЦИИ
МЯТЫ (MENTHA L.) ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»
SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE
OF THE MENTHA L. COLLECTION OF THE RESEARCH
INSTITUTE OF AGRICULTURE OF CRIMEA**

¹*Н.А. Каширина, ²Л.В. Цаценко*

¹*N.A. Kashirina, ²L.V. Tsatsenko*

¹*ФГБУН «НИИСХ Крыма»*

²*ФГБОУ ВО КубГАУ имени И. Т. Трубилина*

¹*FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”*

²*Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin*

¹*E-mail:natalia.kashirina.96@mail.ru*

²*E-mail: lvt-lemna@yandex.ru*

Аннотация. В работе представлены результаты сравнительного изучения 136 образцов коллекции мяты ФГБУН «НИИСХ Крыма» по комплексу хозяйственно ценных признаков. Выявлено широкое морфологическое разнообразие образцов по форме и окраске листовых пластинок и соцветий, наличию или отсутствию опушения, антоциановой окраске листа и стебля и др.

Установлена высокая вариабельность по показателям продуктивности, что открывает перспективы для проведения селекционных исследований и многопланового использования образцов в производстве.

Abstract. *This paper presents the results of a comparative study of 136 mint (*Mentha L.*) samples from the collection of the Research Institute of Agriculture of Crimea according to a range of economically valuable traits. The research results revealed a wide morphological diversity among the samples in terms of leaf and inflorescence colour and shape, presence or absence of pubescence, leaf and stem anthocyanin coloration, etc. During this study, we identified significant variability in productivity traits, which offers promising opportunities for breeding programmes and diverse industrial applications.*

Ключевые слова: *мята, эфирное масло, коллекция, селекция, эфиромасличные культуры, хозяйственно ценные признаки, морфология.*

Keywords: *Mentha L., essential oil, collection, breeding, essential-oil bearing crops, economically valuable traits, morphology.*

ВВЕДЕНИЕ

Проблема сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов является одной из приоритетных для стран всего мира. Важную роль в решении этого вопроса выполняют научно-исследовательские институты, а также ботанические сады, основные исследования которых направлены на поиск, изучение, сохранение и интродукцию растений [1].

На сегодняшний день перспективной и востребованной для детального изучения и практического использования является группа эфиромасличных, пряно-ароматических и лекарственных культур. Их ценность обусловлена содержанием биологически активных веществ, в том числе эфирного масла, которое широко используется в различных отраслях производства [2]. В Селекционно-семеноводческом центре эфиромасличных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» поддерживается, пополняется и изучается коллекция эфиромасличных, пряно-ароматических и лекарственных культур, насчитывающая 1252 образца 170 видов, зарегистрированная как уникальная научная установка (<http://www.ckr-rf.ru/usu/507515/>). В общую коллекцию генофонда входит специализированная коллекция мяты, насчитывающая 136 образцов из разных регионов мира.

Мята является одной из наиболее популярных культур, сырье и продукты переработки которой широко востребованы в парфюмерно-косметическом, фармацевтическом, пищевом, ликеро-водочном, лакокрасочном и других отраслях производства. С недавнего времени данная культура стала широко использоваться как декоративное растение [3–5]. Высокая ценность мяты обусловлена содержанием эфирно-

го масла в листьях до 4, а в соцветиях – до 6 %, основным компонентом которого является монотерпеноид ментол. Также в состав эфирного масла различных видов мяты входят такие соединения, как ментон, ментофуран, непеталактон, пулегон, линалоол, линалилацетат, карвон, лимонен, тимол, карвакрол, цинеол, гераниол и др., представляющие интерес на мировом рынке [3, 6].

Спрос на эфирное масло мяты в РФ достаточно высокий, и по оценкам разных специалистов, составляет до 700 т в год. Общая площадь выращивания данной культуры в России составляет 500-700 га, что позволяет получать до 3 т эфирного масла в год [7]. Исходя из данных, отечественного сырья недостаточно для удовлетворения потребностей страны. Кроме того, расширение существующего ассортимента сортов мяты сдерживается недостаточной изученностью исходного материала.

В «НИИСХ Крыма» на протяжении многих десятилетий ведутся селекционные исследования по созданию перспективных сортов эфиромасличных и лекарственных культур, в том числе и мяты. Были разработаны принципы подбора родительских пар с использованием методов межвидовой гибридизации, экспериментальной полиплоидии, инбридинга. В результате созданы сорта разного назначения: ментольного (Ажурная, Краснодарская 2, Удайчанка, Заграва), линалоольно-линалилацетатного (Бергамотная), карвонного (Прилуцкая карвонная) хемотипов. Все сорта успешно реализуются на территории Крыма и РФ и используются в различных отраслях производства.

Цель работы – анализ коллекции мяты ФГБУН «НИИСХ Крыма» по комплексу хозяйственно ценных признаков для решения задач селекции и многопланового использования.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение коллекции мяты проводили в 2019–2021 гг. на опытном участке в с. Крымская Роза, Белогорского района, РК согласно разработанным методическим рекомендациям для эфиромасличных культур [8–9]. Закладку образцов проводили рассадным способом, ежегодно, во второй половине апреля. Общая площадь опытного участка – 460 м². Схема посадки – 1х0,6 м., повторность – двукратная.

Разнообразие образцов коллекции мяты представлено следующими видами: *Mentha canadensis* L., *Mentha piperita* L., *Mentha longifolia* L., *Mentha citrata* Ehrh., *Mentha crispa* L., *Mentha rotundifolia* (L.) Huds., *Mentha arvensis* L., *Mentha spicata* L., *Mentha suaveolens* Ehrh. Из них – 18 сортов, 7 полиплоидных форм, 43 гибрида, 17 селекционных линий, 27 дикорастущих форм, 24 образца из частной коллекции И. М. Спивака. Наличие большого ассортимента образцов мяты открывает

возможности для селекционеров при создании сортов многопланового использования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методика испытания на отличимость, однородность, стабильность позволила установить морфологические различия среди образцов мяты по форме и окраске листовых пластинок и соцветий, наличию трихом, антоциановой окраске листьев и чашелистиков и др. признакам, которые играют важную роль в идентификации видов, гибридов, сортов. В коллекции зафиксированы округло-эллиптическая (8 образцов), яйцевидная (79 образцов) и ланцетная (49 образцов) формы листовых пластинок. У большинства образцов (119) отмечено наличие антоциановой окраски края листа. Опушение верхней стороны листа присутствовало у 83 образцов, с интенсивностью от слабой до средней и сильной. Выделено 79 образцов с зазубренным, 48 – с зубчатым, 7 – с городчатым, 2 – с выемчатым типом надрезанности края листа. Установлены следующие формы верхушки листа – острая (85 образцов), тупая (44 образца), округлая (7 образцов). Антоциановая окраска чашелистиков зафиксирована как слабая – у 79 образцов, средняя – у 52 образцов, сильная – у 5 образцов. Большинство образцов (113) коллекции характеризовалось цилиндрической, 16 образцов – конической, 7 – шаровидной формой соцветий с окраской лепестков розового (90 образцов), лилового (34 образца), белого (12 образцов) цвета [10].

Полученные данные являются основой для селекционеров, работающих с определенным видом, и могут быть рекомендованы для студентов разных специальностей, прежде всего ботанических направлений.

Значимым показателем, характеризующим урожайность сырья, является облиственность куста. Большинство образцов (70 %) коллекции с высокой облиственностью представляют интерес для селекционеров и производства. Существенный урон урожайности наносит осыпание листьев, связанное как с генетическими особенностями образца, так и с погодными условиями в период массового цветения растений. Высокая устойчивость к осыпанию отмечена у 80 образцов (58 %) коллекции.

Особое значение при отборе коллекционных образцов для селекционных исследований имеют показатели их продуктивности – урожай зеленой массы, сбор сухого листа, массовая доля, сбор и компонентный состав эфирного масла. Результаты 3-х летнего изучения коллекции мяты позволили установить диапазоны варьирования, а также выделить высокопродуктивные группы по каждому показателю.

Урожай зеленой массы образцов мяты варьировал от 23,8 до 227,3 ц/га. Интерес для дальнейшего изучения представляют 38 образцов

(28 %) мяты, у которых данный показатель выше 100 ц/га. Поскольку наибольший выход эфирного масла отмечен в листьях, важной задачей для селекции является создание сортов мяты с высоким сбором листа. Диапазон изменчивости по образцам составил от $4,2 \pm 0,6$ до $30,6 \pm 3,4$ ц/га. По результатам изучения выделено 28 образцов (21 %) со сбором сухого листа от 18 ц/га и выше. Наиболее важным показателем для эфиромасличных растений является содержание эфирного масла в сырье. Вариабельность данного параметра в коллекции – от $0,6 \pm 0,1$ до $5,8 \pm 0,2$ %. Ценность для селекции представляют образцы с массовой долей эфирного масла от 4,1 до 5,8 % – 23 образца (17 %). Результатирующим показателем продуктивности является сбор эфирного масла. Среди образцов коллекции выделено 32 (24 %) образца со сбором эфирного масла от 61 кг/га и выше.

Компонентный состав эфирного масла является основой для определения перспектив использования коллекционных образцов мяты в различных отраслях производства. В результате проведенных исследований установлено широкое разнообразие хемотипов ментольного (53 образца), карвонного (35 образцов), линалоольного (23 образца), линалоольно-линалилацетатного (19 образцов), лимоненного (1 образец) направления. У 5 образцов отсутствует доминирующий компонент в эфирном масле.

Образцы ментольного направления представляют интерес для пищевого производства и медицины, линалоольное, линалоольно-линалилацетатное направление, часто встречаемое в литературе, как бергамотное, рекомендовано для парфюмерно-косметического производства и в ароматерапии. Карвон широко применяется в пищевой промышленности как ароматизатор для кондитерских изделий, напитков и жевательной резинки. В парфюмерии используется для создания свежих травяных и цитрусовых аккордов. Образцы с неустановленным доминирующим компонентом могут быть рекомендованы для декоративного озеленения [1, 3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, коллекция мяты Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» представляет собой исключительный источник ценных характеристик для проведения селекционной работы. Широкое видовое разнообразие позволяет проводить отбор образцов с заранее известными параметрами и создавать сорта, востребованные на мировом рынке в различных отраслях производства. Проведенный морфологический анализ дополнительно помогает идентифицировать

виды, сорта и гибриды растений, подтвердить их подлинность и используется в качестве основы для разработки учебных курсов ботанической направленности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Паштецкий В. С., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В., Назаренко Л. Г. Эфиромасличная отрасль Крыма. Вчера, сегодня, завтра / В. С. Паштецкий, Н. В. Невкрытая, Л. Г. Назаренко. – Симферополь: «Ариал», 2018. – 317 с.

2. Паштецкий В. С., Тимашева Л. А., Пехова О. А., Данилова И. Л., Серебрякова О. А. Эфирные масла и их качество / В. С. Паштецкий и др. – Симферополь: «Ариал», 2021. – С. 77–89.

3. Мустяцэ Г. И. Культура мяты перечной / Г. И. Мустяцэ. – Кишинев: «Штиинца», 1985. – 165 с.

4. Бочкарёв Н. И., Зеленцов С. В., Шуваева Т. П., Бородкина А. П. Таксономия, морфология и селекция ментольных мят (обзор) / Н. И. Бочкарёв, С. В. Зеленцов, Т. П. Шуваева, А. П. Бородкина // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. – 2015. – № 2 (162). – С. 106–124.

5. Морозов А. И. Селекция мяты разного целевого направления / А. И. Морозов // Вестник Российской сельскохозяйственной науки. – 2018. – № 5. – С. 52–55.

6. Бугаенко Л. А., Шило Н. П. Полиплоидия и межвидовая гибридизация у мяты / Л. А. Бугаенко, Н. П. Шило. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2012. – 296 с.

7. Мята: перспективы использования в РФ. [Электронный ресурс]. URL: <https://svoefarmerstvo.ru/svoemedia/articles/mjata-perspektivy-dlja-fermerskih-hozjajstv-v-rossii> (дата обращения: 03.04.2026).

8. Селекция эфиромасличных культур: методические указания / под ред. А. И. Аринштейна. Науч.-произв. объединение по эфирномасличным культурам и маслам. Всесоюз. научно-исследовательский институт эфиромасличных культур. – Симферополь, 1977. – 151 с.

9. Методика проведения испытания на отличимость, однородность и стабильность мяты перечной (*Mentha ×piperita* L.) [Электронный ресурс]. URL: <https://gossortrf.ru/publication/metodiki-ispytaniy-na-oos.php> (дата обращения: 03.04.2026).

10. Каширина Н. А., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В., Кривчик Н. С., Кривда С. И. Изучение морфологических признаков образцов коллекции мяты (*Mentha* L.) НИИСХ Крыма / Н. А. Каширина и др. // Аграрный вестник Урала. – 2025. – Т. 25, № 10. – С. 1530–1540.